

Frecuencia de factores de riesgo en pacientes del programa Pulsera roja en la UMF 84

Stephanie Monserrat Guerrero Domínguez¹, Yesenia Ursúa Soto², Ana Lilia González Ramírez¹

¹ Unidad de Medicina Familiar No. 84 Chimalhuacán

² Unidad de Medicina Familiar No. 83, Chicoloapan

Resumen

Objetivo: Identificar la Frecuencia de factores de riesgo en pacientes del programa de Pulsera roja en la Unidad de Medicina Familiar No. 84. **Material y métodos:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo, utilizando expedientes de pacientes incorporadas al programa de Pulsera roja de la Unidad de Medicina Familiar No. 84. Se ejecutó un análisis univariado utilizando estadística descriptiva y un análisis bivariado con prueba no paramétrica de Chi Cuadrada. Los recursos que se utilizaron son la base de datos de las pacientes incluidas en este programa en la Unidad de Medicina Familiar No. 84, instalaciones de esta y apoyo de las Coordinadoras Clínicas de Educación e Investigación en Salud de las UMF No. 83 y 84. **Resultados:** La edad tuvo una media de 30, DE \pm 7.3, la variable de IMC tuvo una mediana de 28.35 y RIC 25/75 de 7.2; el 60.2% (109) de los expedientes presentaron antecedentes gineco obstétricos, el 53% (96) enfermedades al momento del estudio, los expedientes de las pacientes con enfermedades psiquiátricas que tuvieron productos macrosómicos tuvieron una $P=0.0001$, las pacientes con infertilidad y productos prematuros tuvieron una $P=0.0001$; las pacientes que presentaron tabaquismo y adicciones además de diabetes gestacional tuvieron una $P=0.0001$. **Conclusión:** El estudio de pulsera roja representa, para las mujeres con embarazo de alto riesgo, la oportunidad de un control prenatal adecuado, así como la resolución satisfactoria del mismo, por ello es importante la canalización de estas mujeres en el momento correcto.

Abstract

Objective: To identify the frequency of risk factors in patients of the Red Bracelet program in Family Medicine Unit No. 84. **Material and methods:** An observational, descriptive, cross-sectional, retrospective study was carried out, using records of patients incorporated into the program. Red bracelet of the Family Medicine Unit No. 84. A univariate analysis was performed using descriptive statistics and a bivariate analysis with a non-parametric Chi Square test. The resources that were used are the database of the patients included in this program in the Family Medicine Unit No. 84, its facilities and support from the Clinical Coordinators of Health Education and Research of the UMF No. 83 and 84 **Results:** Age had a mean of 30, SD \pm 7.3, the BMI variable had a median of 28.35 and IQR 25/75 of 7.2; 60.2% (109) presented a gynecological-obstetric history, 53% (96) presented diseases at the time of the study, with a $P=0.0001$ of the patients with psychiatric diseases presented macrosomic products, with a $P=0.0001$ of the infertility patients had premature products; with a $P=0.0001$ of the patients with smoking and addictions presented gestational diabetes. **Conclusion:** The red bracelet study represents, for women with high-risk pregnancies, the opportunity for adequate prenatal control, as well as its satisfactory resolution, which is why it is important to channel these women at the correct time.

Palabras Clave: Pulsera roja, embarazo, factores de riesgo

Keywords: Red bracelet, pregnancy, risk factors

1. INTRODUCCIÓN

El embarazo es un estado fisiológico que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término[1]. En el 2020 la OMS observó un descenso en la mortalidad materna de un 34% y las principales causas fueron hemorragias graves, infecciones, preeclampsia y eclampsia en un 75% [2].

Factores de riesgo

El consumo de opioides, marihuana, cocaína, alcohol y tabaco pueden producir bajo peso al nacer, restricción del crecimiento fetal, muerte fetal [3,4,5]. Con respecto a Diabetes gestacional, se puede desarrollar

macrosomía, preeclampsia, parto prematuro[6]. La edad materna límite presenta complicaciones como aborto espontáneo, embarazo ectópico, anomalía congénita; la hipertensión y la diabetes aumenta la prevalencia conforme avanza la edad [7,8]. Con la fertilización in vitro corren el riesgo de sufrir morbilidad y mortalidad por preeclampsia/eclampsia [9], las mujeres con enfermedades cardíacas adquiridas pueden sufrir arritmias, insuficiencia cardíaca [10 11]; los embarazos gemelares pueden presentar restricción del crecimiento, anomalías congénitas [12]; las pacientes con TOC, depresión o ansiedad presentan ligeramente un riesgo de hipertensión, preeclampsia, tromboembolismo, parto prematuro [13,14,15,16]. El hipertiroidismo representa un riesgo 1.3 a 1.4 veces mayor de restricción del crecimiento fetal y parto prematuro [17]. El hipotiroidismo presenta una mayor tasa de aborto espontáneo en el primer trimestre [18]. Los trastornos hipertensivos del embarazo complican aproximadamente 1 de cada 9 embarazos [19] y para el feto, puede provocar restricción del crecimiento, parto prematuro (12-34%) [20,21], la desnutrición afecta al desarrollo placentario y la obesidad malformaciones como paladar hendido [22]. El herpes simple en el primer trimestre produce abortos espontáneos y restricción del crecimiento [23]; VPH y Sífilis desprendimiento de placenta, aborto espontaneo [24,25] el antecedente de polihidramnios u oligohidramnios pueden presentar muerte neonatal o fetal, macrosomía, cesárea o ingreso a la UCI por compresión del cordón umbilical [26,27], un aborto espontaneo previo representa un mayor riesgo de otro evento [28].

Programa Pulsera roja

Es una estrategia a nivel nacional creada para embarazos de alto riesgo (aquel que se tiene la confirmación o sospecha de estados patológicos que aumentan los riesgos para la salud de la madre o del producto) para el seguimiento más estrecho, valoración inmediata y oportuna [29,30,31].

Antecedentes científicos

Carmona, Hernández y cols. realizaron un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo con una muestra de 34 expedientes de embarazadas, que recibieron atención prenatal de primera vez en el Hospital Regional Toluca durante el periodo de enero del 2017 a agosto del 2019; resultados obtenidos: embarazo resuelto por parto 67.6 % (23) y cesáreas 35.3 % (12); 9 % (3) contaron con registro de pulsera roja en su atención, 44 % (15) tuvieron placenta previa; se concluyó que la principal limitante fue el tamaño de la muestra, por lo que se recomienda activación del programa de pulsera roja desde el primer nivel de atención, generando un diagnóstico y una referencia oportuna para el seguimiento y resolución del embarazo de manera integral [32].

2. METODOLOGÍA

Objetivo: Identificar la Frecuencia de factores de riesgo en pacientes del programa de Pulsera roja en la Unidad de Medicina Familiar No. 84

Material y métodos

El diseño del estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo; siendo el universo de estudio todos los expedientes adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 84, Chimalhuacán, Estado de

México IMSS, los criterios de inclusión fueron los expedientes de pacientes embarazadas en un periodo de enero a diciembre del 2023 incorporadas al programa de Pulsera roja de la Unidad.

El protocolo fue autorizado por el HGZ 196 Fidel Velázquez Sánchez CLIS 1401, con numero de registro R-2023-1401-045; el instrumentó utilizado para el correcto uso de los expedientes electrónicos fue NOM-004-SSA3-2012, y NOM-024-SSA3-2012. Una vez identificados los expedientes se procedió a la toma y vaciamiento en una base de datos, empleando Office® con el programa Excel, y análisis con el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS®).

Se analizaron los datos realizando un análisis univariado utilizando estadística descriptiva calculando frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, para variables cuantitativas se sometieron a prueba de normalidad reportándose las MTC, MD de acuerdo el tipo de distribución. Se realizo un análisis bivariado en variables cualitativas utilizando Chi cuadrada X² con valor p<0.005

3. RESULTADOS

El presente estudio se realizó con una población total de 181 expedientes de pacientes embarazadas con pulsera roja, cuyos datos fueron recolectados en el mes de diciembre del 2023.

Respecto a la edad se obtuvo una media de 30, DE ± 7.3, (Cuadro 1). Con una mediana de IMC de 28.35, (RIC) 25/75 DE 7.2; un 60.2% (109) presentó antecedentes gineco obstétricos, el 53% (96) de las pacientes presento enfermedades al momento del estudio; en cuanto a las adicciones el 12.2% (22) las presentó, el 3.9% (7) de las embarazadas presentan enfermedades de transmisión sexual; (Cuadro 2). La resolución del embarazo fue en un 33.1% (60) por Cesárea; 42% (76) sin complicaciones; con un 41.4% (75) productos sanos (Cuadro 3). El 68.1% no refirió enfermedades presentes al momento del embarazo, pero si antecedentes gineco-obstétricos. (Cuadro 4) Las pacientes con Adicciones presentan diabetes gestacional con una P 0.0001 (Cuadro 5). Las pacientes con Tabaquismo presentan diabetes gestacional con una P 0.0001(Cuadro 6). Las pacientes con Productos prematuros presentan infertilidad con una P 0.0001(Cuadro 8). Las pacientes con productos Macrosómicos presentan enfermedades psiquiátricas con una P 0.0001 (Cuadro 9).

Cuadro 1. Características sociodemográficas

Variables	N 181	
	N	%
Edad		
▪ 14 a 17 años	16	8.8
▪ 18 a 34 años	110	60.8
▪ > 35 años	55	30.4
Estado Civil		
▪ Soltera	34	18.8
▪ Casada	76	42
▪ Divorciada	1	0.6
▪ Viuda	1	0.6
▪ Unión libre	69	38.1
Nivel Educativo		
▪ Primaria	8	4.4
▪ Secundaria	62	34.3
▪ Bachillerato	69	38.1
▪ Licenciatura	41	22.7
▪ Posgrado	1	0.6

Cuadro 2. Antecedentes Gineco-obstétricos

Variables	N 181	
	N	%
Factores Riesgo		
▪ Ausente	0	0
▪ Presente	181	100
IMC		
• 17.91 a 18.4	3	1.7
• 18.5 a 24.9	44	24.3
• 25 a 29.9	64	35.4
• > 30	70	38.7
Antecedentes Gineco-obstétricos	109	60.2
• Embarazo gemelar	2	1.1
• Aborto espontaneo	54	29.8
• Parto prematuro	8	4.4
• polihidramnios	0	0
• Oligohidramnios	2	1.1
• Diabetes Gestacional	2	1.1
• Preeclampsia	20	11
• Eclampsia	0	0
Enfermedades presentes al momento del embarazo	96	53
• Diabetes tipo 2	18	9.9
• Hipertensión arterial sistémica	24	13.3
• Enfermedades de la Tiroides	15	8.8
• Enfermedades Neurológicas	3	1.7
• Enfermedad Cardiovascular	2	1.1
• Enfermedad Renal	3	1.7
• Infertilidad	3	1.7
Enfermedad psiquiátrica	2	1.1
• Ansiedad	2	1.1
• Depresión	1	0.6
• Trastornos obsesivos compulsivos	0	0
Adicciones	22	12.2
• Tabaquismo	13	7.2
• Alcoholismo	14	7.7
• Marihuana	2	1.1
• Cocaína	0	0
Enfermedades de transmisión sexual	7	3.9
• VIH	1	0.6
• Hepatitis B	0	0
• Sífilis	3	1.7
• VPH	3	1.7
• Otras	1	0.6

Cuadro 3. Resolución del embarazo

Variables	N 181	
	N	%
Resolución del embarazo		
• Parto	41	22.6
• Cesárea	60	33.1
Complicaciones de la resolución del embarazo		
• Sin complicaciones	76	42
• Complicaciones	23	12.7
Condición clínica del producto al momento del nacimiento		
• Sano		

• Prematuro	75	41.4
• Macrosómico	1	0.6
• Bajo peso al nacer	4	2.2
• Malformación	5	2.8
• Síndrome de dificultad respiratoria	2	1.1
• Otras	2	1.1
	9	4.97

Cuadro 4. Enfermedades presentes al momento del embarazo en relación con los antecedentes gineco obstétricos * c²

Variables	N 181			
	Enfermedades presentes al momento del embarazo			
	No	Si	P	IC (95%)
Antecedentes Gineco-obstétricos. Frecuencia, %	49 (68.1)	47 (43.1)	0.001*	0.191-0.664

Cuadro 5. Adicciones en relación con Diabetes gestacional * c²

Variables	N 181			
	Adicciones			
	Ausente	Presente	P	IC (95%)
Diabetes Gestacional. Frecuencia, %	0	2 (100)	0.0001*	0.074-0.169

Cuadro 6. Tabaquismo en relación con Diabetes gestacional * c²

Variables	N 181			
	Tabaquismo			
	Ausente	Presente	P	IC (95%)
Diabetes Gestacional. Frecuencia, %	0	2 (100)	0.0001*	0.035-0.109

Cuadro 7. Enfermedades de transmisión sexual en relación con virus del papiloma humano * c²

Variables	N 181			
	Enfermedades de Transmisión Sexual			
	Ausente	Presente	P	IC (95%)
Virus del Papiloma Humano. Frecuencia, %	0	3 (100)	0.0001*	0.009-0.059

Cuadro 8. Prematuridad del producto en relación con la infertilidad * c²

Variables	N 181			
	Prematuro			
	No	Si	P	IC (95%)
Infertilidad. Frecuencia, %	0	1 (100)	0.0001*	0.022-0.121

Cuadro 9. Macrosomía del producto en relación con la ansiedad * c²

Variables	N 181			
	Macrosómico			
	No	Si	P	IC (95%)
Enfermedades psiquiátricas. Frecuencia, %	0	1 (100)	0.0001*	0.010-0.094

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Wang, Ramos y cols. realizaron un estudio de cohorte retrospectivo en el Centro médico Cedars-Sinai del 01-01-2012 hasta el 31-12-2012 tomando la información de historias clínicas; con una muestra de 3293, de las cuales 277 fueron infértiles (8.4%); 89 (32.1%) tuvieron productos prematuros, los cuales se dividieron en prematuros

tardíos y prematuros; se utilizó estadística descriptiva; con resultado de $P= 0.001$ de embarazos mayores de 39SDG, lo cual indica que la infertilidad no es una condicionante para presentar productos prematuros, en comparación con nuestro estudio, el tamaño de muestra es de 181 pacientes, de las cuales solamente 3 (1.7%) presentaron infertilidad y de esos 1 (0.6%) presenta un parto prematuro presentando una $P= 0.0001$, lo que representa que la infertilidad es un factor para presentar partos prematuros [33].

Panagiota, Stavroula y col. realizaron un estudio retrospectivo con un total de 7437 mujeres embarazadas; realizando el criterio de DMG con los criterios de ADA 2000 clasificando la condición de fumadora en 3 grupos no fumadoras (Grupo A 73%), aquellas que dejaron de fumar al momento de la confirmación del embarazo (grupo B 16%) y fumadoras (Grupo C 10.9%); el tamaño de la muestra presentada en nuestro estudio es significativamente más pequeña, por lo que, las pacientes que presentaron diabetes en este estudio fueron 2 (1.1%) las cuales también eran fumadoras, por lo que, se presentó una $P=$ de 0.001 lo que representa al tabaquismo como un factor predisponente para el desarrollo de Diabetes gestacional; este estudio apoya lo referido por el nuestro ya que, se observó que las mujeres fumadoras presentaban glucemias elevadas en ayuno y aumento en la HbA1c, requiriendo terapia con insulina, con un valor de $P= 0.001$ [34].

Conclusiones

El estudio de pulsera roja representa, para las mujeres con embarazo de alto riesgo, la oportunidad de un control prenatal adecuado, así como la resolución satisfactoria del mismo, por ello es importante la canalización o derivación de estas mujeres en el momento correcto, la presente investigación nos presenta los factores de riesgo con mayor frecuencia en la unidad; además se observó que en la mayoría de los expedientes consultados, las mujeres presentaron más de 2 factores de riesgo, lo que podía complicar su embarazo, lo anterior, refuerza la importancia de la oportunidad en el control prenatal, así como la referencia oportuna a los diferentes niveles de atención; por ende este estudio es una oportunidad para nuestra unidad de valorar la población con la que contamos y poder incidir de manera preventiva sobre la población, es importante señalar que este estudio nos ayuda a valorar la prevención de nuestras pacientes en edad fértil ya que al conocer de manera más estrecha el tipo de patologías que se presentan en nuestra población podemos realizar medidas oportunas.

Los principales factores de riesgo del estudio fueron, los antecedentes gineco-obstétricos, así como las enfermedades presentes al momento del embarazo; factores que se pueden detectar en las primeras consultas del control prenatal, ayudando a una correcta evolución del mismo; derivado de lo anterior, la importancia del envío al programa de pulsera roja, para un manejo más estrecho y específico durante las consultas subsecuentes y visitas a servicios de unidad tocoquirúrgica, para la resolución favorable del embarazo.

Nuestra investigación tiene como limitante el tamaño de la muestra y la metodología empleada, en comparación con los estudios antes mencionados, ya que la población de alcance del estudio es limitada; lo que puede contribuir a la diferencia en los resultados obtenidos; por lo que, sería factible, la extensión de este estudio al resto de las unidades de medicina familiar, así como al resto de los niveles de atención, para una mejor visualización y estudio de causalidad del programa de pulsera roja.

REFERENCIAS

- [1] OMS. (2023). *Maternidad mortal*. Quien.int. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

- [2] Gaitán. (2019, invierno 9). Factores para un embarazo de riesgo. Revistamedicasinergia.com. <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/319/664>
- [3] Prasad, M. y Metz, TD (2023). Trastorno por consumo de sustancias durante el embarazo. Clinicalkey.es. <https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9788413820163000084?scrollTo=%23hlo000643>
- [4] Príncipe MK, Daley SF, Ayers D. (2023). Uso de sustancias en el embarazo. Perlas estadísticas. puñín. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542330/>
- [5] Facog. Drrm. (2023). Cigarrillos y productos de tabaco en el embarazo: Impacto en el embarazo y el neonato. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/cigarette-and-tobacco-products-in-pregnancy-impact-on-pregnancy-and-the-neonate?search=tabaquismo%20en%20el%20embarazo&usage_type=default&source=search_result&selectedTitle=1~150&display_rank=1
- [6] Hosseini, E., Janghorbani, M. y Shahshahan, Z. (2018). Comparación de los factores de riesgo y los resultados del embarazo en la diabetes mellitus gestacional diagnosticada al inicio y al final del embarazo. Midwifery, 66, 64–69. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.07.017>
- [7] Mph, RCF (2023). Efectos de la edad materna avanzada en el embarazo. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/effects-of-advanced-maternal-age-on-pregnancy?search=edad%20materna%20avanzada%20&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
- [8] Todhunter, L., Hogan-Roy, M. y Pressman, EK (2022). Complicaciones del embarazo en adolescentes. Seminarios de Medicina Reproductiva, 40 (1-02), 98-106. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1734020>
- [9] Ho, J. (2023). Fertilización in vitro: descripción general de cuestiones y cuestiones clínicas. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/fertilización-invitro-overview-of-clinical-issues-and-questions?search=abortos%20de%20repetición&source=search_result&selectedTitle=23~150&usage_type=default&display_rank=23
- [10] Waksmonski AL, [10] Carol. (2021). Cardiopatía adquirida y embarazo. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/acquired-heart-disease-and-pregnancy?search=enfermedad%20cardiaca%20en%20el%20embarazo&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
- [11] Waksmonski, CA (2023). Embarazo en mujeres con cardiopatías congénitas: Principios generales. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/pregnancy-in-women-with-congenital-heart-disease-general-principles?search=enfermedad%20cardiaca%20en%20el%20embarazo&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
- [12] Chasen, ST (2023). Embarazo gemelar: descripción general. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/twin-pregnancy-overview?search=factores%20de%20riesgo%20en%20el%20embarazo&usage_type=default&source=search_result&selectedTitle=10~150&display_rank=9
- [13] Pennell, MM (2022). Riesgos asociados con la epilepsia durante el embarazo y el puerperio. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/risks-associated-with-epilepsy-during-pregnancy-and-postpartum-period?search=epilepsia%20en%20el%20embarazo%20&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
- [14] MacLean LMO, JV (2023). Trastorno obsesivo-compulsivo en pacientes embarazadas y púerperas. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/obsessive-compulsive-disorder-in-pregnant-and-postpartum-patients?search=enfermedad%20psiquiátrica%20en%20el%20embarazo&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=5
- [15] Depresión prenatal: embarazo y resultados neonatales. (2023). Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/antenatal-depression-pregnancy-and-neonatal-outcomes?search=Psychological%20distress%20in%20pregnancy&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
- [16] Ross, KM, Mander, H., Rinne, G., Okun, M., Hobel, C., Coussons-Read, M. y Dunkel Schetter, C. (2023). Ansiedad específica del embarazo y duración de la gestación: El papel mediador de los índices de cortisol diurno. Psychoneuroendocrinology, 153 (106114), 106114. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106114>
- [17] Ross, DS (2022). Hipertiroidismo durante el embarazo: manifestaciones clínicas, diagnóstico y causas. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/hyperthyroidism-during-pregnancy-clinical-manifestations-diagnosis-and-causes?sectionName=Pregnancy%20complications&search=hipertiroidismo%20en%20el%20embarazo&topicRef=7851&anchor=H12&source=see_link
- [18] Ross, DS (2023). Hipotiroidismo durante el embarazo: manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/hypotoidism-during-pregnancy-clinical-manifestations-diagnosis-and-treatment?search=hipertiroidismo%20en%20el%20embarazo&topicRef=7851&source=see_link

- [19] Rocha, G., Flor-DE-Lima, F., Machado, AP, Guimaraes, H. y Grupo de Estudio de Trastornos Hipertensivos del Embarazo. (2023). Resultados neonatales de bebés muy prematuros múltiples versus únicos. *Minerva Pediatrics*, 75 (5), 703–710. <https://doi.org/10.23736/S0026-4946.19.05592-0>
- [20] Pamm, [20] Sibai. (2023). Preeclampsia: características clínicas y diagnóstico. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/preeclampsia-clinical-features-and-diagnosis?search=pregnancy%20complications&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
- [21] Agrawal, A. y Wenger, NK (2020). Hipertensión durante el embarazo. *Current Hypertension Reports*, 22 (9), 64. <https://doi.org/10.1007/s11906-020-01070-0>
- [22] Ramsey, MD, RSP (2023). Obesidad en el embarazo: complicaciones y manejo materno. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/obesity-in-pregnancy-complications-and-maternal-management?search=pregnancy%20complications&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
- [23] Hammad, WAB y Konje, JC (2021). Infección por el virus del herpes simple en el embarazo: Actualización. *Revista Europea de Obstetricia, Ginecología y Biología Reproductiva*, 259, 38–45. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2021.01.055>
- [24] Condrat, CE, Filip, L., Gherghe, M., Cretoi, D. y Suci, N. (2021). Infección materna por VPH: efectos sobre el resultado del embarazo. *Virus*, 13 (12), 2455. <https://doi.org/10.3390/v13122455>
- [25] Schlueter, A., Doshi, U., Garg, B., Hersh, A. R., & Caughey, A. B. (2022). Adverse pregnancy outcomes associated with maternal syphilis infection. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine: The Official Journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians*, 35(25), 5828–5833. <https://doi.org/10.1080/14767058.2021.1895740>
- [26] Ron Beloosesky, MD, Michael G. Ross, MD, MPH. (2023). Polihidramnios: etiología, diagnóstico y tratamiento. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/polyhydramnios-etiology-diagnosis-and-management?search=torch%20in%20pregnancy&usage_type=default&source=search_result&selectedTitle=3~32&display_rank=3
- [27] Bynarowicz, T., Jenkins, SM y Shanks, AL (2025). Oligohidramnios. En *StatPearls*. PMID: 32965997
- [28] Sarah Prager, MD, MAS, Elizabeth Micks, MD, MPH, Vanessa K Dalton, MD, MPH. (2023). Pérdida del embarazo (aborto espontáneo): terminología, factores de riesgo y etiología. Actualizar.com. https://www.uptodate.com/contents/pregnancy-loss-miscarriage-terminology-risk-factors-and-etiology?search=repeat%20spontaneous%20abortion&topicRef=5436&source=see_link
- [29] Kou Guzmán, J., Viteri Rojas, AM y Vallejo López, AB (2023). Embarazo de alto riesgo. *Análisis del comportamiento de las líneas de crédito a través de la corporación financiera nacional y su aporte al desarrollo de las PYMES en Guayaquil 2011-2015*, 7 (1), 371–380. [https://doi.org/10.26820/reclamuc/7.\(1\).enero.2023.371-380](https://doi.org/10.26820/reclamuc/7.(1).enero.2023.371-380)
- [30] Holness, N. (2020). Embarazo de alto riesgo. *Clínicas de Enfermería de Norteamérica*, 53 (2), 241–251. <https://doi.org/10.1016/j.cnur.2018.01.010>
- [31] Instituto nacional de perinatología. (2021). Normas y Procedimientos de Obstetricia. Inper.mx. https://inper.mx/descargas-2019/pdf/ManualObstetriciaCAP01_1-03032021.pdf
- [32] Sánchez, HAC, Miranda, MBH, López, GJ, Sánchez, FC, Quintanilla, EG, & Tamay, EDG (2021). Utilice la pulsera roja en una unidad de segundo nivel. *Uaemex.mx*. <https://medicinainvestigacion.uaemex.mx/article/download/18496/13728>
- [33] Wang, ET, Ramos, L., Vyas, N., Bhasin, G., Simmons, CF y Pisarska, MD (2019). Resultados maternos y neonatales asociados con la infertilidad. *Revista de Medicina Materno-Fetal y Neonatal: Revista Oficial de la Asociación Europea de Medicina Perinatal, la Federación de Sociedades Perinatales de Asia y Oceanía, la Sociedad Internacional de Obstetras Perinatales*, 32 (17), 2820–2823. <https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1449826>
- [34] Konstantakou, P., Paschou, SA, Patinioti, I., Vogiatzi, E., Sarantopoulou, V. y Anastasiou, E. (2019). El efecto del tabaquismo en el riesgo de diabetes mellitus gestacional y el perfil de la prueba de tolerancia a la glucosa (PTGO) durante el embarazo. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 158 (107901), 107901. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2019.107901>

Correo de autor de correspondencia: monserratgd7@gmail.com